

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 532.529

А.В.Лагерева, Э.А.Лагерева

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ И СЕПАРАЦИИ ПЛЕНОЧНОЙ ВЛАГИ В ЭЛЕМЕНТАХ ПАРОВОГО ТРАКТА ЭНЕРГОУСТАНОВОК

Разработаны гидродинамические модели кинематики, вторичного массообмена и сепарации пленочной влаги влагоотводящими щелями в характерных конструктивных элементах парового тракта энергоустановок.

Ключевые слова: газодинамика; кинематика; массообмен; пленка влаги; сепарация; паровая турбина.

В конструктивных элементах парового тракта паровых энергоустановок различных типов (паровых турбин тепловых, конденсационных, атомных и геотермальных электростанций, паровых приводных турбин, паровых турбин парогазовых установок и др.) наблюдается развитое пристеночное течение жидких пленок, образующихся в процессе осаждения процессной и вторичной влаги из пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя. Пленки оказывают значительное негативное воздействие на показатели экономичности и надежности отдельных частей и энергоустановок в целом [1, 2]. В частности, они обуславливают протекание процессов кавитационного, эрозионного и эрозионно-коррозионного изнашивания внутренних поверхностей фасонных элементов парового тракта, стыковочных поверхностей, рабочих поверхностей направляющей и запорно-регулирующей аппаратуры и др. [3, 4].

Поэтому первостепенной задачей, решаемой при проектировании влажно-паровых участков парового тракта энергоустановок разных типов, является создание системы эффективного удаления пленочной влаги с помощью устройств внешней и внутриканальной сепарации.

Пространственная дискретизация жидкой пленки на поверхности конструктивных элементов парового тракта энергоустановок. Пространственная дискретизация жидкой пленки на поверхности конструктивных элементов парового тракта заключается в том, что поступающая по стенкам подводящего патрубка пленка жидкости на входе в элемент разделяется на K элементарных объемов $dV_{пл,k}$ ($k \in [1; K]$). Для этого в сечении $\varphi = 0$ поверхностной системы координат $\varphi \ 0 \ z$ выполняется ее равномерное фронтальное разбиение по длине конструктивного элемента на K участков (рис.1). Анализ течения пленки проводится на

Рис. 1. Расчетная схема движения элемента жидкой пленки по внутренней поверхности конструктивного элемента

основе индивидуальных расчетов кинематики всех объемов $dV_{nl,k}$, прошедших через k -й участок входного сечения, т.е. через центральные точки e_k всех K участков. При этом определяются положения элементарных струек на поверхности конструктивного элемента и изменения по их протяженности параметров жидкой пленки.

Гидродинамическая модель кинематики и вторичного массообмена пленочной влаги. Она рассматривает стационарное гравитационное течение жидкой пленки, образовавшейся в процессе первичного осаждения капельной влаги из пространственного закрученного многофазного потока теплоносителя, по стенке конструктивного элемента парового тракта энергоустановки с учетом процессов осаждения-уноса и удаления влаги из пленки. В основу модели положен подход, базирующийся на пространственной дискретизации пленки конечным множеством элементарных объемов, а траекторий их перемещения - множеством элементарных струек жидкости. Модель позволяет оценивать расходные и кинематические параметры пленки влаги, а также их распределение по стенке конструктивного элемента.

На рис. 1 представлена расчетная схема движения элемента пленки $dV_{nl,k}$ толщиной δ_{nl} и площадью dS_{nl} под действием главного вектора сил \vec{F} между точками поверхности обечайки e_k и f_k . Согласно кинетостатическому принципу Даламбера, уравнение стационарного движения элемента пленки в векторной форме имеет вид

$$\delta_{nl} \rho' (d\vec{C}'_{nl} / d\tau) dS_{nl} = \vec{F} = \vec{F}_{\text{об}} + \vec{F}_{\text{comp}}. \quad (1)$$

В число движущих сил, учитываемых в гидродинамической модели при формировании вектора $\vec{F}_{\text{об}}$, включены:

- гравитационная сила

$$\vec{F}_G = \rho' \delta_{nl} \vec{g} dS_{nl};$$

- реактивная сила вследствие изменения массы элемента пленки при первичном осаждении на его поверхность капельной влаги

$$\vec{F}_{P1} = dS_{nl} \sum_{ij} \sum_v \vec{C}'_{oijv} q'_{ijv};$$

- сила трения на границе раздела «пленка-газ»

$$\vec{F}_{T1} = f_1 (\vec{C} - k_\phi \vec{C}'_{nl}) dS_{nl},$$

где ρ' - плотность жидкой пленки; C'_{nl} - среднерасходная скорость пленки; \vec{F} - главный вектор сил, действующих на элемент пленки; g - ускорение свободного падения; \vec{C}'_{oijv} - вектор скорости первичного осаждения капель ijv -й группы; q'_{ijv} - удельный массовый расход первично осевших капель радиуса r_{ijv} ; f_1 - коэффициент трения на границе раздела «пленка-газ»; \vec{C} - вектор скорости теплоносителя над поверхностью элемента пленки; k_ϕ - коэффициент превышения фазовой скоростью пленки среднерасходной (C'_{nl}).

В число сил сопротивления, учитываемых в гидродинамической модели при формировании вектора \vec{F}_{comp} , включены:

- архимедова сила

$$\vec{F}_A = -\rho \delta_{nl} \vec{g} dS_{nl};$$

- сила трения на границе раздела «пленка-стенка»

$$\vec{F}_{T2} = f_2 \vec{C}'_{nl} dS_{nl};$$

- реактивная сила вследствие изменения массы элемента при уносе влаги с гребней волн [5]

$$\vec{F}_{P2} = k_y \psi dS_{nl} \left(\sum_{ij} \sum_v q'_{ijv} \right) \vec{C}'_{nl} ;$$

- реактивная сила вследствие изменения массы элемента при разбрызгивании пленки от удара и отражения первично оседающих капель [5]

$$\vec{F}_{P3} = 1,5 dS_{nl} \sum_{ij} \sum_v A_{ijv} (C'_{oijv})_n q'_{ijv} \vec{C}'_{oijv} ,$$

где ρ - плотность теплоносителя; f_2 - коэффициент трения на границе раздела «пленка-стенка»; k_y - отношение скорости движения центра масс унесенной влаги к скорости пленки; ψ - коэффициент уноса; A_{ijv} - эмпирический коэффициент; $(C'_{oijv})_n$ - нормальная к поверхности стенки составляющая скорости \vec{C}'_{oijv} .

При определении усилий, действующих на пленку жидкости в конструктивном элементе парового тракта, наиболее затруднительной оказывается корректная оценка количественных параметров процессов вторичного массообмена влагой между пленкой и обтекающим газовым потоком и соответственно реактивных сил \vec{F}_{P2} и \vec{F}_{P3} . В настоящее время основой для их определения может быть лишь статистическая обработка ограниченного объема экспериментальных результатов. Анализ данных [2] по разбрызгиванию жидких пленок при соударениях с каплями влаги в проточных частях турбин насыщенного пара дает следующую оценку эмпирического коэффициента в выражении для \vec{F}_{P3} :

$$A_{ijv} = 75(r_{ijv} - 1,5 \cdot 10^{-5}) + 0,04 .$$

Обработка данных [6] по уносу влаги с поверхности пленки в вертикальной трубе нисходящим газовым потоком позволяет предложить регрессионную зависимость для расчета коэффициента уноса в выражении для \vec{F}_{P2} :

$$\psi = 0,075 + 3,2 \cdot 10^{-4} C - 5,28 \cdot 10^{-4} C^2 + 1,65 \cdot 10^{-5} C^3 + \\ + (2,72 \cdot 10^{-3} - 3,58 \cdot 10^{-4} C + 1,50 \cdot 10^{-5} C^2 - 1,89 \cdot 10^{-7} C^3) Re_{nl} ,$$

где Re_{nl} - число Рейнольдса пленки.

Окончательно расчет траектории элемента пленки сводится к интегрированию векторного дифференциального уравнения (1) с учетом выражений для действующих сил:

$$d\vec{C}'_{nl} / d\tau = [f_1 \vec{C} + (k_\phi f_1 + f_2 + k_y \psi \sum_{ij} \sum_v q'_{ijv})] \vec{C}'_{nl} + \delta_{nl} (\rho' - \rho) \vec{g} + \\ + \sum_{ij} \sum_v [1 - 1,5 A_{ijv} (C'_{oijv})_n] q'_{ijv} \vec{C}'_{oijv} \quad (2)$$

при начальных условиях на входе в конструктивный элемент (при $\varphi = 0$ и $z \in [0; t_p]$)

$$\vec{C}'_{nl}(0) = (\vec{C}'_{nl})_{kp} , \quad \delta_{nl}(0) = (\delta_{nl})_{kp} .$$

Интегрирование данного уравнения для множества K элементов $dV_{nl,k}$, отличающихся осевой координатой начальной точки $z(0) = z(e_k) \in [0; t_p] \Big|_{\varphi(0)=0}$ (рис.1), позволяет построить траектории их движения по стенке конструктивного элемента ($e_k f_k$) и граничные траектории $0d$ (при $z(0) = 0$) и ab (при $z(0) = t_p$), очерчивающие наиболее влагосодержащую зону пленки с основной долей расхода пленочной влаги, а также определить эпюры изменения вдоль траектории s скорости $C'_{nl}(s)$, числа Рейнольдса $Re_{nl}(s)$, тол-

щины $\delta_{nl}(s)$. Толщина пленки в произвольный момент времени $\tau_{\mu+1}$ (в точке траектории с текущей координатой $s_{\mu+1}$) пошагового интегрирования уравнения (2) определяется исходя из баланса расходов влаги в элементарной струйке:

$$\delta_{nl}(s_{\mu+1}) = \frac{C'_{nl,\mu} k_{c,\mu}}{C'_{nl,\mu+1} k_{c,\mu+1}} [(1 - \Delta\tau \psi_{\mu}) \delta_{nl}(s_{\mu}) + \bar{q}'(s_{\mu+1}) \Delta\tau (1 - \psi_{\mu}) / \rho'] ,$$

где k_c - коэффициент расширения струйки; \bar{q}' - осредненный удельный массовый расход влаги, полученной элементом пленки между точками траектории s_{μ} и $s_{\mu+1}$.

Гидродинамическая модель кинематики и сепарации пленочной влаги влагоотводящими щелями. Она рассматривает стационарное гравитационное течение жидкой пленки, образовавшейся в процессе первичного осаждения капельной влаги из пространственного закрученного многофазного

потока теплоносителя, по стенке конструктивного элемента парового тракта с учетом процессов осаждения-уноса и удаления влаги из пленки при наличии влагоотводящих сепарационных щелей. Влагоотводящие щели, находящиеся на поверхности конструктивных элементов, влияют на кинематику пленочной влаги и процессы вторичного массообмена жидкостью между пленкой и потоком теплоносителя. Расчетная схема влияния одиночной влагоотводящей щели на гидродинамику жидкой пленки приведена на рис. 2. Вследствие внезапного локального уменьшения массы движущегося элемента пленки $dV_{nl,k}$ из-за удаления части жидкости с расходом $q'_{щ}$ из пристеночных слоев пленки

Рис. 2. Расчетная схема влияния влагоотводящей щели на гидродинамику жидкой пленки

во влагоотводящую щель на k -ю струйку в месте расположения m -й щели (в точке A_{km}) действует сосредоточенная реактивная сила $\vec{F}_{щ}$ [7]

$$\vec{F}_{щ} = -\frac{n+2}{n+1} \psi_{щ} \rho' \delta_{nl} C'_{nl} \vec{C}'_{nl} dS_{nl} ,$$

где n - показатель степени закона изменения скорости по толщине пленки; $\psi_{щ}$ - коэффициент сепарации влагоотводящей щели.

Эта сила включается в вектор сил сопротивления $\vec{F}_{сопр}$, учитывающихся в гидродинамической модели кинематики пленки влаги. Согласно кинестатическому принципу Даламбера, уравнение стационарного движения элемента пленки по поверхности конструктивного элемента при наличии $n_{щ}$ влагоотводящих щелей в векторной форме имеет вид

$$\delta_{nl} \rho' (d\vec{C}'_{nl} / d\tau) dS_{nl} = \vec{F} = \vec{F}_{\partial в} + \vec{F}_{сопр} + \sum_{m=1}^{n_{щ}} \vec{F}_{щ,m} \delta(A_{km}) ,$$

а расчет траектории элемента пленки сводится к интегрированию векторного дифференциального уравнения движения, аналогичного уравнению (2):

$$d\bar{C}'_{nl} / d\tau = [f_1 \bar{C}' + (k_\phi f_1 + f_2 + k_y \psi \sum_{ij} \sum_v q'_{ijv}) \bar{C}'_{nl} + \delta_{nl} (\rho' - \rho) \bar{g} + \\ + \sum_{ij} \sum_v [1 - 1,5 A_{ijv} (C'_{oijv})_n] q'_{ijv} \bar{C}'_{oijv} + \\ + \frac{n+2}{n+1} \rho' \sum_{m=1}^{n_u} \psi_{um} \delta_{nl,m} C'_{nl,m} \bar{C}'_{nl,m} \delta(A_{km})] / \delta_{nl} \rho',$$

где $\delta(A_{km})$ - дельта-функция, равная 1,0 в точке A_{km} .

Вследствие удаления жидкости из пристеночных слоев параметры пленки в точке пересечения струйки с влагоотводящей щелью претерпевают скачкообразные изменения. Исходя из степенного характера эпюры изменения скорости жидкости по толщине пленки соотношения связи между параметрами пленки перед щелью и за ней (в сечениях j и $j+1$ соответственно) имеют вид

$$\delta_{nl,j+1} = (1 - \psi_{uc}^{n/(n+1)}) \delta_{nl,j}; \quad Re_{nl,j+1} = (1 - \psi_{uc}) Re_{nl,j}; \\ C'_{nl,j+1} = [(1 - \psi_{uc}) / (1 - \psi_{uc}^{n/(n+1)})] C'_{nl,j}.$$

Для произвольной k -й струйки пленки процессы массообмена характеризуются массовыми погонными (на единицу ширины) расходами формирующих ее потоков капельно-пленочной влаги:

- поступившей в конструктивный элемент по стенке подводящего патрубка:

$$q'_{inp,k} = \rho' (C'_{nl})_{кр} (\delta_{nl})_{кр};$$

- первично осевшей на стенку конструктивного элемента:

$$q'_{o,k} = \int_{e_k f_k} k_c(s) \sum_{ij} \sum_v q'_{ijv}(s) ds;$$

- удаленной влагоотводящими щелями:

$$q'_{uc,k} = \rho' \sum_{m=1}^{n_u} \psi_{um} k_{c,m} C'_{nl,m} \delta_{nl,m} \cos \alpha_m;$$

- поступившей в точке f_k в устройство слива конденсата из конструктивного элемента парового тракта:

$$q'_{n,k} = \rho' (C'_{nl} \delta_{nl} k_c) |_{e f_k};$$

- унесенной с поверхности пленки в процессе вторичного массообмена:

$$q'_{y,k} = q'_{inp,k} + q'_{o,k} - q'_{n,k} - q'_{uc,k},$$

где $(C'_{nl})_{кр}$, $(\delta_{nl})_{кр}$ - скорость и толщина пленки, соответствующие критическому расходу жидкости [1]; α_m - угол между касательной к траектории элемента пленки в точке A_{km} и фронтом m -й щели.

Локальный коэффициент сепарации для k -й струйки (из баланса расходов):

$$\eta_k = (q'_{n,k} + q'_{uc,k}) / (q'_{inp,k} + q'_{o,k}).$$

Интегральный коэффициент сепарации для всего множества K элементарных струек, определяющий эффективность удаления влаги в пределах наиболее влагосодержащей зоны $Oabd$ площадью S_{abd} на стенке конструктивного элемента:

$$\eta = \left[\int_{u_d}^{u_b} (C'_{nl} \delta_{nl}) \Big|_{npu \ z=-z_n} du + \sum_{m=1}^{n_{uc}} \psi_{ucm} \int_{T_m} C'_{nl}(t) \delta_{nl}(t) \cos \alpha_m dt \right] \times \left[(\rho')^{-1} \iint_{S_{0abd}} q'_o df + \int_0^{t_p} (C'_{nl} \delta_{nl}) \Big|_{npu \ \varphi=0} dz \right]^{-1} \quad (3)$$

Оптимизационная гидродинамическая модель сепарации пленочной влаги влагоотводящими щелями. Модель позволяет определять оптимальное положение на стенке конструктивного элемента проточного тракта энергоустановки заданного числа промежуточных влагоотводящих щелей, обеспечивающее достижение максимальной эффективности влагоудаления. В основу модели положен подход, базирующийся на пространственной дискретизации каждой щели конечным множеством точек на поверхности стенки сепаратора. Геометрическое место этих точек определяет положение, конфигурацию и размеры щели.

Расход унесенной влаги $q'_{y,k}$ и локальный коэффициент сепарации η_k зависят от расположения мест удаления влаги из пленки по длине k -й струйки. При выполнении одной влагоотводящей щели зависимости $q'_{y,k}(s_{uc})$ и $\eta_k(s_{uc})$ являются моноэкстремальными функциями координаты s_{uc} . Расположение щели в точке минимума $q'_{y,k}(s_{uc})$ обеспечивает максимальное влагоудаление из k -й струйки. Исходя из этого оптимизационная модель предусматривает минимизацию расхода участвующей во вторичном массообмене влаги на основе решения задачи последовательной независимой условной минимизации множества из K нелинейных целевых функций n_{uc} переменных вида

$$U_k(s_{uc,1,k}, \dots, s_{uc,n_{uc},k}) = q'_{y,k}(s_{uc,1,k}, \dots, s_{uc,n_{uc},k}) \rightarrow \min$$

при ограничениях неравенствами

$$\begin{aligned} s_{uc,1,k} &> 0; \\ s_{uc,m+1,k} - s_{uc,m,k} &> 0, \end{aligned}$$

где $m \in [1; n_{uc} - 1]$ и $k \in [1; K]$.

Каждое m -е множество оптимальных значений варьируемых параметров

$$s_{uc,m,1}, \dots, s_{uc,m,k}$$

характеризует оптимальное расположение m -й влагоотводящей щели на стенке конструктивного элемента.

Вычислительный комплекс для численных расчетов кинематики и сепарации капельно-пленочной влаги в конструктивных элементах парового тракта энергоустановок. Для проведения численных расчетов по газо- и гидродинамическим моделям кинематики и сепарации капельно-пленочной влаги в характерных элементах парового тракта энергоустановок разработано программное обеспечение в виде вычислительного комплекса SIMULATION_MULTIPHASE_FLOWS. Составной частью комплекса является вычислительный компонент SIMULATION_GASODYNAMICS для численных расчетов кинематики и первичного осаждения капельной влаги из пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя [8]. Минимальные требования к техническому обеспечению комплекса:

- процессор - Pentium-III;
- оперативная память - не менее 256 Mb;
- свободное место на жестком диске – не менее 300 Mb;
- операционная система - Windows 98/2000/XP.

Тексты программ написаны на языке программирования PASCAL и ориентированы на использование на персональных компьютерах с процессором типа Pentium. Функциональные возможности комплекса SIMULATION_MULTIPHASE_FLOWS позволяют выполнить:

- пространственную, фракционную и режимную дискретизацию пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя, а также пространственную дискретизацию жидкой пленки на поверхности конструктивных элементов парового тракта;
- моделирование стационарного движения двухфазного теплоносителя на входе и внутри конструктивного элемента с определением расходных и кинематических характеристик движения газовой и жидкой фаз теплоносителя;
- моделирование первичного осаждения жидкой фазы на внутренние поверхности элементов проточной части паровых энергоустановок с построением расходных эпюр;
- моделирование процессов срыва жидкости с поверхности пленки влаги спутным газовым потоком и вторичного ее осаждения на внутренние поверхности элементов проточной части паровых энергоустановок с построением уточненных расходных эпюр;
- моделирование стационарного движения и вторичного массообмена пленочной влаги на поверхности конструктивных элементов;
- моделирование стационарного движения и сепарации пленочной влаги при наличии влагоотводящих сепарационных щелей на поверхности конструктивных элементов;
- расчет оптимального расположения на стенке конструктивных элементов заданного числа промежуточных влагоотводящих щелей, обеспечивающего максимальную эффективность влагоудаления;
- вывод результатов расчета на бумажный носитель или формирование файла выходных данных для их дальнейшей обработки.

Результаты численных расчетов.

Расчеты выполнялись применительно к сепаратору системы пароподготовки геотермальных энергоустановок с параметрами теплоносителя, характерными для российских дальневосточных геотермальных месторождений (давление - 0,8 МПа, массовая влажность - 0,8), при расходе пара $G = 0,6$ кг/с. Данный сепаратор представляет собой цилиндрический конструктивный элемент радиуса $R_s = 0,15$ м с тангенциальным подводом теплоносителя через подводящий патрубок прямоугольного поперечного сечения ($t_p = 0,15$ м, $x_p = 0,075$ м), расположенный вертикально. Схема пространственной дискретизации потока теплоносителя и поверхности сепаратора представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема пространственной дискретизации потока теплоносителя и поверхности сепаратора

На рис. 4 а представлены эпюры распределения толщин и чисел Рейнольдса пленки вдоль стенки сепаратора в пределах ее наиболее влагосодержащей зоны. Они свидетельствуют о выраженной неравномерности распределения пленочной влаги, причем положения максимумов δ_{nl} и Re_{nl} достаточно близки и располагаются в окружном направлении за зоной максимальных удельных расходов оседающих капель. Экстремальный характер эпюр связан с тем, что на начальных участках траекторий движения элементов пленки интенсивность инерционного осаждения первичной капельной влаги превышает интенсивность процессов уноса, однако затем с уменьшением интенсивности осаждения превалирующую роль начинает играть вторичный

массоперенос. Это подтверждает анализ эпюр распределения толщин и чисел Рейнольдса пленки, рассчитанных без учета явления вторичного массопереноса (рис. 4 б). Наблюдается монотонное увеличение толщины пленки и числа Рейнольдса вдоль элементарных струек жидкости. Количественные параметры пленки $\delta_{пл}$ и $Re_{пл}$ оказываются в несколько раз больше, чем в случае расчета с учетом вторичного массообмена, размеры наиболее влагосодержащей зоны – меньше из-за повышенной роли гравитационного воздействия на движущиеся элементарные объемы пленки.

Рис. 4. Эпюры распределения толщины (—) и числа Рейнольдса (---) пленки вдоль стенки сепаратора: а - расчет с учетом вторичного массообмена влагой между потоком теплоносителя и пленкой; б - расчет без учета вторичного массообмена влагой

На рис. 5 представлены эпюры распределения толщин и чисел Рейнольдса пленки вдоль стенки сепаратора в пределах ее наиболее влагосодержащей зоны при наличии влагоотводящих щелей. Наличие влагоотводящих щелей заметно искажает кинематику пленочной влаги и увеличивает неоднородность распределения параметров пленки $\delta_{пл}$, $C'_{пл}$, $Re_{пл}$ по стенке сепаратора. Её толщина и числа Рейнольдса в зонах максимальных значений снижаются, что обуславливает подавление процессов вторичного массообмена.

Рис. 5. Линии равных толщин пленки (—), траектории движения струек (-·-·-·-) и оптимальное расположение непрерывной (—) и дискретной (---) щелей на стенке сепаратора: а - одиночная щель; б - две щели

Эффективность влагоудаления повышается с увеличением коэффициентов сепарации щелей $\psi_{щ}$, хотя их оптимальное положение оказывается устойчивым в широком интервале значений $\psi_{щ} = 0,1 \dots 0,9$. Это является положительным свойством с учетом возможности переменности режимов работы щелей при эксплуатации сепаратора.

Согласно выражению (3), эффективность влагоудаления также зависит от ориентации щелей. Она достигает максимума при нормальном расположении фронта щели к элементарным струйкам жидкости (когда $\cos \alpha \rightarrow 1$). Конструктивно это условие обеспечивается выполнением дискретных щелей, образуемых совокупностью отдельных прямолинейных участков с приблизительно нормальной ориентацией к направлению течения пленки в месте их расположения.

На рис. 6 приведены графики нелинейной прямо пропорциональной зависимости эффективности работы сепаратора от коэффициента сепарации щели и числа влагоотводящих щелей. Для рассматриваемого сепаратора при выполнении одиночной непрерывной или дискретной щели коэффициент сепарации η может быть повышен ориентировочно на 10 и 32 % (абсолютных) соответственно, двух щелей - на 25 и 60 % по сравнению с величиной η сепаратора без промежуточного влагоудаления.

Рис. 6. Зависимость коэффициента сепарации влаги из зоны Oabd от коэффициента сепарации щели $\psi_{щ}$: 1 - одна непрерывная щель; 2 - одна дискретная щель; 3 - две непрерывные щели; 4 - две дискретные щели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Филиппов, Г.А. Исследования и расчеты турбин влажного пара / Г.А.Филиппов, О.А.Поваров, В.В.Пряхин. - М.: Энергия, 1973. - 232 с.
2. Филиппов, Г. А. Сепарация влаги в турбинах АЭС / Г.А.Филиппов, О.А.Поваров. - М.: Энергия, 1979. -248 с.
3. Лагереv, А. В. Эрозия паровых турбин: вероятностный подход. В 3 т. Т. 1. Вероятностный анализ эрозии паровых турбин / А.В.Лагереv. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 267 с.
4. Фаддеев, И.П. Эрозия влажно-паровых турбин / И.П.Фаддеев. – Л.: Машиностроение, 1974. – 208 с.
5. Лагереv, А. В. Моделирование процессов массопереноса влаги в вертикальных сепараторах с тангенциальным входом для АЭС / А.В.Лагереv, Э.А.Лагерева // Изв. вузов. Ядерная энергетика. - 1997. - № 3. - С. 68-72.
6. Уоллис, Г. Одномерные двухфазные течения / Г.Уоллис. - М.: Мир, 1972. – 440 с.
7. Лагереv, А. В. Оптимизация влагоудаления в вертикальных сепараторах с тангенциальным входом для АЭС / А.В.Лагереv, Э.А.Лагерева // Изв. вузов. Ядерная энергетика. - 1997. - № 6. - С. 30-34.
8. Лагереv, А. В. Математическое моделирование кинематики и осаждения влаги из пространственных многофазных потоков в элементах паровых энергоустановок / А.В.Лагереv, Э.А.Лагерева // Вестн. БГТУ. – 2008. - № 1. – С. 67-75.

Материал поступил в редколлегию 15.04.08.